

УДК 635.54:631.52

**ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА
В УСЛОВИЯХ ФАРХОСРКОГО РАЙОНА ТАДЖИКИСТАНА**

¹Бобоев А.А., ²Партоев К

¹Дангаринский государственный университет, ²Институт ботаники, физиологии и генетики растений НАН Таджикистана

E-mail: ¹abdumusobir@mail.ru, ²pkurbonali@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10936025>

***Аннотация.** В статье сообщается об изменчивости ряда морфологических признаков сортов и гибридов F₂ подсолнечника в условиях Юга Таджикистана (Фархоский район, 350 м над уровнем моря). В частности, признак высоты растения колеблется от 280 до 400 см. Также наблюдается большое варьирование таких морфологических признаков, как количество листьев, длина и ширина листьев, и толщина стебля у сортов и гибридов подсолнечника. Установлено, что по всем изученным признакам, гибриды F₂ с чёрной окраске семян значительно превышают всех сортов и гибридов подсолнечника в условиях Юга Таджикистана.*

***Ключевые слова:** подсолнечник, сорт, гибриды, морфологические признаки, высота растений, толщина стебля, количество листьев, густота стояния, Таджикистан.*

Введение

Согласно сообщениями ряда ученых [1, 2, 3] в условиях Центральной части России на черноземах гибриды подсолнечника Кубанский 930 и Триумф обеспечивают наибольший урожай семян при густоте стояния растений 50-55 тыс. шт./га. По мнению этих ученых в настоящее время подсолнечник во многих регионах Российской Федерации считается одним из важной сельскохозяйственной культурой. Следует отметить, что увеличение урожайности этой ценной масличной культуры помогает решать проблему производства продуктов питания для населения, укрепляет кормовую базу животноводства, а также значительно увеличивает прибыльность сельскохозяйственного производства. Следует отметить, что на характер формирования ряда морфологических признаков подсолнечника, прежде всего влияют агроэкологические факторы той или иной зоны возделывания этой культуры.

Необходимо отметить, что в последние годы в Таджикистане под посевами подсолнечника увеличиваются площади иностранных сортов и гибридов. Семена их очень дорогие и при этом, скорее всего не адаптированных к местным природно-климатическим условиям и имеют чрезвычайно нестабильную урожайность.

В связи с этим нами изучено особенности влияния экологических факторов на морфологических признаков сортов и гибридов подсолнечника (F₂), местной селекции в условиях юга Таджикистана (350 м над уровнем моря). Впервые в условиях юга Таджикистана проведено изучение и оценка морфологических ряда сортов и гибридов подсолнечника.

Материал и методика

Опыты проведены в условиях Фархорского района, расположенного в юге Таджикистана (на высоте 350 м над уровнем моря). Почвы района являются супесчаными, бедными по содержанию гумуса (05-1,0%). Погода здесь летом сильно жаркая и сухая.

Вследствие чего посевы подсолнечника частично поражаются грибковыми болезнями, вредители (паутинный клещ, тли, цветоеды и др.) приносят определенный урон урожаю. Для проведения опытов по изучению морфологических признаков семена гибридов, с окраской семян: F₂ (черная); F₂ (серая); F₂ (белая), F₂ (бурая) и F₂ (полосчатая) были получены с Лабораторией генетики и селекции растений Института ботаники, физиологии и генетики растений НАН Таджикистана, а семян сортов Нурафшон, Продуктивный, Местный (черная) и Местный (крупная), получены с Института земледелия Таджикской академии сельскохозяйственных наук. Посев сортов и гибридов подсолнечника проведён во второй декаде мая. Предшественником была ранняя капуста. Схема посева- 70x25 см, примерная густота стояния - 57,14 тыс.растений/га. Перед вспашкой вносили перепревший навоз из расчета 20 т/га и нитроаммофоска 50 кг/га (д.в.). В течение вегетации проведено два раза рыхления междурядий, удаление сорняков и 5 раз вегетационных поливов.

Учёт морфологических признаков провели на 10 растений с каждого образца подсолнечника. Высоту растений измеряли в фазе молочно-восковой спелости – от корневой шейки до верхушки корзинки главного стебля, а также проведены учеты других признаков (количество листьев, длина листьев, ширина листьев и толщина стебля) перед уборкой урожая. Статическую обработку полученных данных проводили по Доспехову [4].

Результаты исследования

Изучение сортов и гибридов F₂ подсолнечника показало, что они по степени формирования признака высоты растений различаются между собой. Величина данного признака среди сортов и гибридов F₂ подсолнечника колеблется от 280 до 400 см (рисунок).

Как видно из рисунки варьирование признака высоты растений у сортов подсолнечника колеблется от 280 до 330 см. Однако, этот показатель у гибридов F₂ составляет в диапазоне 320-400 см. Самыми высокорослыми оказались гибриды подсолнечника F₂ с черной окраской семян. В среднем высота главного стебля у сортов и гибридов подсолнечника в условиях эксперимента составила 336 см.

Также сорта и гибриды F₂ подсолнечника в условиях опыта различаются между собой по величине ряда морфологических признаков (таблица).

У гибридов F₂ подсолнечника наблюдается на растениях больше количество листьев, а также высокие показатели по таким признакам, длина и ширина листьев и толщины стебля, чем у сортов подсолнечника.

По показателям всех изученных морфологических признаков, особенно отличаются гибриды F₂ с чёрными окрасками семян, нежели сортов и других гибридов F₂ подсолнечника.

Таблица. Морфологические признаки сортов и гибридов подсолнечника

Сорта и гибриды	Количество листьев, шт./растение	Длина листьев, см	Ширина листьев, см	Толщина стебля, см.
Нурафшон (черная)	26±0,4	25±0,2	23±0,3	3,0±0,2
Местный (черная)	30±0,3	28±0,4	28±0,3	3,2±0,1
Местный (крупная)	36±0,4	24±0,3	22±0,4	3,0±0,2
Продуктивный	37±0,6	23±0,3	20±0,4	3,0±0,1
F ₂ (черная)	37±0,5	32±0,5	32±0,5	3,8±0,4
F ₂ (серая)	36±0,7	23±0,6	20±0,4	3,2±0,2
F ₂ (белая)	33±0,8	28±0,5	28±0,3	3,1±0,3
F ₂ (бурая)	39±0,6	30±0,3	30±0,2	3,5±0,2
F ₂ (полосчатая)	35±0,7	30±0,3	30±0,4	3,4±0,2
Средняя	34,3	27,0	25,9	3,2
НСР 05	1,4	0,8	1,3	0,1

Заключение

Сорта и гибриды F₂ подсолнечника в условиях Фархорского района Таджикистана, на высоте 350 м над уровнем моря имеют разные показатели по таким морфологическим признакам, как высота растений, количество листьев на одном растении, длина листьев,

ширина листьев и толщина стебля. Варьирование признака высоты растений у сортов подсолнечника колеблется от 280 до 330 см, а гибридов F₂ -320-400 см.

По всем изученным морфологическим признакам гибриды F₂ подсолнечника с черной окраской семян, значительно превышают других сортов и гибридов F₂ подсолнечника в условиях Юга Таджикистана.

REFERENCES

1. Растениеводство / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Г.В. Коренев и др.: Под ред. Г.С. Посыпанова – М.: Колос, 2006 – 620 с.
2. Павлюк П.Н. Особенности выращивания семян гибридов подсолнечника в условиях Воронежской области / П.Н. Павлюк, Н.Т. Павлюк, Г.Д. Щенцев, / Вестник Воронежского ГАУ, 2009, №3. – 7 – 13.
3. Баталова Р.Р. Организационно – экономический механизм развития производства маслосемян подсолнечника в республике Башкортостан / Р.Р. Баталова, Т.Н. Рафикова. УФА, 2005. – 100 с.
4. Доспехов П. Методика полевого опыта. Москва. 1985. – 385 с.